

O'ZBEK TILIDAGI LUG'ATLARDA SOHALARARO TERMINLARNING ISHLANISHI

Hashimova Xurshida Djuraxanovna

Namangan davlat universiteti Mustaqil izlanuvchisi.

Namangan, O'zbekiston

xoshimova1101@gmail.com

+99897-2317501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7855972>

Annotatsiya. O'zbek tilida terminologik integratsiya va uning izohli lug'atlarda ifodalanishi haqida. Terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o'tishining obyektiv sabablar qayd etilgan. Shu sababli maqolada terminologik integratsiyaning ayrim qirralariga e'tibor qaratilgan.

Tayanch so'zlar: leksika, termin, terminologiya, terminologik qatlam, kognitsiya, integratsiya, differentsiatsiya.

O'zbek tilining izohli lug'atida texnik fanlarga oid terminlar katta salmoqqa ega. Ular o'ziga xos tizimni tashkil etadi. Quyida biz mazkur terminlarning semantik tuzilishi, ularning shakliy va mazmuniy munosabatlarini o'rganish orqali ularni izohli lug'atlarda berish borasida ayrim fikrlarni berib o'tishga harakat qilamiz.

Ma'lumki, nafaqat terminologiya, shuningdek, tildagi barcha so'zlarning semantik qamrovini, faollik darajasi, ayrim subyektiv ma'nolarini ifodalashda 5 jildli izohli lug'at tayanch manba mavqeiga ega. Biz lug'atda texnik fanlarga oid terminlarning semantik tarkibi, ularning sohalararo birliklarga aylanishidagi yetakchi munosabatlar, qirralarni yoritish uchun biologiya, fizika, zoologiya, geografiya sohalariga oid terminlarga asosiy e'tiborni qaratdik.

Mazkur tadqiq jarayonida F.de Sossyurning tilning sistemaviy tabiati haqidagi qarashlari asosida amalga oshirilgan tadqiqotlarning nazariy xulosalaridan foydalandik. O'zbek tilining turli sathlarining sistem tabiatiga bag'ishlangan I.Qo'chqortoev, A.Nurmonov, H.Ne'matov, R.Rasulov, E.Begmatov, Sh.Iskandarova, M.Abduvaliyev, A. Sobirov¹ kabi yetakchi olimlar, shuningdek, keyingi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlardan² foydalandik. Chunki istalgan mazmuniy guruhni tahlil qilishda sistem-struktur tilshunoslik metodlaridan foydalanish biz kutgan samarani beradi deb o'ylaymiz. Terminlarning bir ma'noliligi, aynan bir sathda muqim o'z ma'nosiga egaligi mazkur metoddan foydalanishning o'rinli ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga ayrim terminlarning

¹ Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: 1988, 4-сон, – Б.62. Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари. – Тошкент, 1994. – Б.18.

² Неъматова Г. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: системаси ва бадий қўлланиши: Филол. фан. номз...дис. – Тошкент, 1998; Сабинова Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” да ҳуқуқий терминларнинг баъзилари: Филол. фанл. б. фалс. докт(PhD) ... дисс. Тошкент, 2022.

mazmuniy tuzilishida qo‘shimcha ottenkalar, xoslanishlar, sirg‘alishlar mavjud. Leksemalarning umumiy lisoniy qiymatini belgilashda, ularning leksikografik tavsifini berish va zamonaviy lug‘atlar yaratishda birliklarning ma‘naviy qiymatini aniq va qat‘iy belgilab olish muhim ilmiy-metodologik ahamiyat kasb etadi³.

Boshqa sohalarga nisbatan aniq va texnik fanlarga oid terminlardagi semantik jarayonlar terminologik sath ustida yuz berishi tadqiqotimiz obyekti sifatida aynan shu guruh terminlarini olishimizga sabab bo‘ldi.

Shartli ravishda mazkur sohadagi terminlarni quyidagi mazmuniy guruhlarga ajratib chiqdik:

1. Guruh, to‘plam ma‘nosini ifodalovchi terminlar.
2. Predmet ma‘nosini ifodalovchi terminlar.
3. Jarayon ma‘nosini ifodalovchi terminlar.
4. Birlik ma‘nosini ifodalovchi terminlar.

1. Guruh, to‘plam ma‘nosini ifodalovchi terminlar.

Amfibiya. Izohli lug‘atda transport, zoologiya, botanikaga oid termin sifatida tavsiflangan. So‘zning yetakchi ma‘nosi sifatida “trans. Suvda va quruqlikda yura oladigan avtomobil (samolyot, aerochana, tank va b.)” izohi (5, 1, 80)berilgan. Bizningcha, bu so‘zning bosh ma‘nosi zoologiyaga oid “Umurtqalilarning bir sinfi, suvda va quruqlikda yashashga moslangan jonivorlar” ma‘nosidan metafora usuli bilan ko‘chirib hosil qilingan.

Botanikaga oid “Ham suvda, ham quruqlikda yashay oladigan o‘simliklar” ham shundan o‘sib chiqqan. (5, 1, 81)

Sohaviy terminologiyada mazkur termin texnika vositalariga nisbatan qo‘llanadi. Bunda “qo‘nish usuli” semasi differensatsiya nuqtasi hisoblanadi: Tex. 1) suvda harakatlanish uchun harakatlantirgich suv ruli, kuzovdan suvni chiqarib tashlaydigan nasos bilan jihozlangan, suv o‘tkazmaydigan kuzovli, o‘tuvchanligi yuqori avtomobil; 2) quruqlikda ham qo‘nish uchun g‘ildirak shassisini chiqaradigan moslamali gidrosamolyot. (Pl, 32)

	Trans	zool	bot	tex	tex
AMFIBIY A	Suvda va quruqlik da yura	Umurtqalilarni ng bir sinfi, suvda va	Ham suvda, ham	suvda harakatlanish uchun	quruqlikda ham qo‘nish uchun

³ Исломов И.Х. Ўзбек тилида рельефонимлар: тизими, структураси ва маъновий муносабатлари. Фил. фан. номзоди ... дисс. – Тошкент, 2011. – Б.61.

	oladigan	quruqlikda yashashga moslangan	quruqlikda yashay oladigan	harakatlantirgich suv ruli, kuzovdan suvni chiqarib tashlaydigan nasos bilan jihozlangan, suv o'tkazmaydigan kuzovli, o'tuvchanligi yuqori	g'ildirak shassisini chiqaradigan moslamali
	Suvda va quruqlikda	Suvda va quruqlikda	Suvda va quruqlikda	Suvda va quruqlikda	Suvda va quruqlikda
	avtomobil	jonivorlar	o'simliklar	avtomobil	gidrosamolyot

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, "amfibiya" termini sohalararo qo'llanganida semantikasida quyidagi farqlar kuzatilmoqda: 1) terminning qo'llanish sohasi; 2) tushunchaning qo'llanish sohasi; 3) ifodalanayotgan tushunchaning "qo'nish usuli" semasi.

Amfibiya suv va quruqlikka mos ma'nosi vositasida sohalarda bog'liqlik hosil qiladi. Termin tabiiy fanlardan texnik fanlarga o'xshashlik asosida ko'chirilgan. Darhaqiqat, zamonaviy sharoitda texnikaning rivojlanishi har qanday sharoitda ishlay oladigan vositalarni ishlab chiqishni talab qiladi va bu terminlar faol qo'llanadi.

2. Predmet ma'nosini ifodalovchi terminlar.

Predmetni ifodalovchi terminlar sirasiga aniq va texnik fanlarda amaliy tajribalar uchun qo'llanadigan asbob-uskuna, modda kabilar kiradi.

Analizator. Optikada "Yorug'likning qutblanish xususiyatini aniqlovchi asbob", fiziologiyada "Yuksak darajadagi hayvonlar va odam nerv tuzilmalarining murakkab tizimi" (5, 1, 81).

Texnikada "Yorug'likning qutblanish xususiyatini aniqlash uchun mo'ljallangan asbob" (Ooar-o'il,26)

Informatikada "Dasturlash tizimlarida – dastlabki dasturning tahlil qilinishini amalga oshiruvchi algoritm (Axoar-o'il, 31).

Texnikada “Radiotexnika va elektrotexnikada turli protseslarni tadqiq qiladigan, optikada – yorug’lik qutblanish tekisligi vaziyatini aniqlaydigan va b. , sanoatda hamda tajribalarda qattiq va sochiluvchan moddalarda, gazda, suyuqlikda va b.da komponentlarning protsent miqdorini aniqlaydigan, akustikada - tovush, uning chastotasi va b.ni analiz qiladigan asbob” (Pl, 32).

	Opt	fiziol	fiziol	inf	tex
ANALIZATOR	Yorug’likning qutblanish xususiyatini	Yorug’likning qutblanish xususiyatini	Yuksak darajadagi hayvonlar va odam	Dasturlash tizimlarida dastlabki dasturning tahlil qilinishini	Radiotexnika va elektrotexnikada turli protseslarni tadqiq qiladigan, optikada – yorug’lik qutblanish tekisligi vaziyatini
	aniqlovchi	aniqlash uchun mo’ljallangan		amalgam oshiruvchi	aniqlaydigan
	asbob	asbob	nerv tuzilmalarining murakkab tizimi	algoritm	asbob

Jadvaldan ma’lum bo’ladiki, terminning sohalararo ko’chishida “asbob”, “vosita” semasi yetakchilik qilmoqda.

Analizator termini sohalararo qo’llanganida semantikasida quyidagi farqlar kuzatilmoqda: 1) terminning qo’llanish sohasi; 2) tushunchaning qo’llanish sohasi; 3) ifodalanayotgan tushunchaning “obyekt” semasi.

Analizator termini qutblanishni aniqlaydigan asbob so’zi ma’nosida sohalarda bog’liqlikni yuzaga keltiradi.

3. Jarayon ma’nosini ifodalovchi terminlar.

Analiz deyarli barcha sohalarda qo’llanadi. Shu sababli metod nomi sifatida falsafa sohasiga taalluqli deb aytish mumkin. Kimyoda “Moddaning tarkibini

aniqlash”, matematikada “Oliy matematikaning bir bo‘limi” (5, 1, 81), texnikada “Berk sxema bo‘yicha nutqni o‘zgartirish algoritmi” (Mvksasoar-o‘il, 25), “belgilangan maqsadlarga erishish yo‘lida ko‘rilayotgan obyektning yaroqliligini, adekvatligi (o‘xshashligi)ni, natijaliligini aniqlash uchun amalga oshiriladigan faoliyat” (Axoar-o‘il,25), “tizimni qismlarga (funksiyalarga, komponentlar yoki obyektlarga) bo‘lish yo‘li bilan o‘rganish jarayoni hamda qismlar bir-biri bilan qanday munosabatda bo‘lishligini aniqlash” (Htoar-o‘il,37); iqtisodiyotda “kompaniyaning bozor imkoniyatlarini, bozor bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa omillarni, jumladan, ichki mikro va makro muhitlarni baholash” (Avktsivmbar-o‘il, 19), “belgilangan maqsadlarga erishish uchun ko‘rilayotgan obyektning yaroqliligini, adekvatligi (o‘xshashligi) ni, natijaliligini aniqlash uchun amalga oshiriladigan faoliyat” (Smoar-o‘il,28) deb ta‘riflanadi.

“Analiz” termini sohalararo qo‘llanganida semantikasida quyidagi farqlar kuzatilmoqda: 1) terminning qo‘llanish sohasi; 2) tushunchaning qo‘llanish sohasi; 3) ifodalanayotgan tushunchaning “obyekt” semasi.

Yana bir jihat muhim: termin texnikaga oid 3 xil ma‘noni ifodalashi, ularning farq qilishi texnika sohasi nisbatan umumiyligi bilan bog‘liq. Analiz termini sohalarda aniqlash va baholash so‘zlari o‘rtasida bog‘liqlik hosil qiladi.

4. Birlik ma‘nosini ifodalovchi terminlar.

Bod omonim so‘z sifatida “Shamol, yel”, tibbiyotda “Bo‘g‘in va mushaklarning yallig‘lanishi”, botanika “daraxtning bir xil turi”, hunarmandlikka oid “tanda (o‘rinish) iplarining bir-birini kesib (mingashib) turgan joyi” ma‘nolarini ifodalaydi (5, 1, 294). Bundan tashqari,

Tele. Vaqt birligi ichida eltuvchi jo‘natmalar sonini belgilaydigan axborot uzatish tezligining o‘lchov birligi. Modulyasiyalash usuli eltuvchi elementning mumkin bo‘lgan ikkita holatini ko‘zda tutganda 1 bod1 bit/s(bps) ga ekvivalent bo‘ladi. (Toar-o‘il, 43)

Tex. Vaqt birligi ichida uzatiladigan ma‘lumotlar hajmi bilan to‘g‘ri bog‘liqlikda bo‘lgan, ma‘lumotlar uzatish tezligining o‘lchovi. Bir bod deganda, odatda, sekundiga bir bayt uzatilishi tushuniladi. (Alvutoar-o‘il, 31)

Inf. Analog aloqa liniyalarida uzatish tezligining o‘lchov birligi. Bir bod bir sekundda uzatilgan bitlar soniga teng. (Doar-o‘il, 71)

Tex. Ma‘lumotlar uzatish apparaturasida signalni modulyasiyalash tezligini o‘lchash birligi. Sekundiga bir necha bitga teng. Telegraf apparat ixtirochisi bo‘lgan fransuz muhandisi E. Bodo sharafiga atalgan. (Zktoar-o‘il, 48)

	met	tib	bot	hunr	tex
BOD	Shamol, yel	Bo'g'in va mushaklarning	Daraxtning bir xil turi	Tanda (o'rish) iplarning bir-birini kesib (mingashib)	Vaqt birligi ichida uzatiladigan ma'lumotlar hajmi bilan to'g'ri bog'liqlikda bo'lgan,
					ma'lumotlar uzatish
		yallig'lanishi		turgan joyi	tezligining o'lchovi

Yuqoridagilardan xulosa qilsak, birlik ifodalovchi terminlar tarixiy jihatdan nisbatan qadimiyroq turadi va boshqa mazmuniy guruhdagi terminlarning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalangan aadabiyotlar:

1. Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: 1988, 4-сон, – Б.62.
2. Мирзақулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари. – Тошкент, 1994. – Б.18.
3. Неъматова Г. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: системаси ва бадий қўлланиши: Филол. фан. номз...дис. – Тошкент, 1998;
4. Сабирова Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳуқуқий терминларнинг берилиши: Филол. фанл. б. фалс. докт (PhD) ... дисс. Тошкент, 2022.
5. Исломов И.Х. Ўзбек тилида рельефонимлар: тизими, структураси ва маъновий муносабатлари. Фил. фан. номзоди ... дисс. – Тошкент, 2011. – Б.61.
6. Khashimova, K., & Kuziev, U. (2020). PARTICIPATION OF LANGUAGES OF OTHER SYSTEMS IN THE FORMATION OF THE UZBEK LITERARY LANGUAGE. Збірник наукових праць ЛОГОС, 22-25. <https://doi.org/10.36074/11.12.2020.v6.07>
7. Qo'ziyev, U. (2022). TILDA SOFLIK MASALASI. " Uchinchi renessansda ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb muammolari" mavzusidagi onlayn konferensiyasi, 1(8), 76-78.

8. Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevich, Sobirova Madina Mahmudjon Qizi SO'Z O'ZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/so-z-o-zlashtirishdaakkumulyatsiya-hodisasi>

